

УДК 061.2(477.54)

В. В. Астахов, В. И. Астахова

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются причины возрастания роли и социальной ответственности общественных организаций в условиях трансформации экономических и политических отношений в Украине, раскрываются тенденции изменения функциональных характеристик, целей и задач первичных общественных объединений массово создающихся в учебных заведениях в последние годы. Обосновывается вывод о неизбежности возврата от индивидуализированного общества к командным, коллективистским принципам общения и о роли общественных организаций в этом процессе. Дается характеристика нормативно-правовой базы их деятельности, подчеркивается необходимость ее скорейшего совершенствования.

Ключевые слова: общественные организации, первичные общественные организации учебных заведений, социальная активность, гражданское общество, гражданская ответственность, командная работа, коллективизм, нравственные ценности.

Астахов В. В., Астахова В. И. Громадські організації в інноваційному навчальному закладі: цілі, завдання й принципи діяльності

В статі розглядаються причини зростання ролі та соціальної відповідальності громадських організацій в умовах трансформації економічних та політичних відносин в Україні, розкриваються тенденції змінювання функціональних характеристик, цілей та завдань первинних громадських об'єднань, що масово створюються в навчальних закладах в останні роки. Обґрунтовується висновок про неминучість повернення від індивідуалізованого суспільства до командних, колективістських принципів спілкування та про роль громадських організацій в цьому процесі. Дається характеристика нормативно-правової бази їхньої діяльності та підкреслюється необхідність її найшвидшого удосконалення.

Ключові слова: громадські організації, первинні громадські організації вищих навчальних закладів, соціальна активність, громадське суспільство, громадська відповідальність, командна робота, колективізм, моральні цінності.

Astakhov V., Astakhova V. Public organizations at an innovational education institution: goals, tasks and activity principles

The article considers the reasons of increasing the role and social responsibilities of public organizations under the conditions of transformation of economic and political relationships in Ukraine, discusses the tendencies of changing the functional characteristics, objectives and tasks of primary public associations, recently appearing in great number at educational institutions. The analysis made gives grounds for the conclusion about the inevitability of reversion from the individualized society to collective, team principles of communication and about the role of public organizations in the process. The legislative and regulatory activity is characterized; the necessity of its improvement as soon as possible is underlined.

Key words: public organizations, primary public organizations at educational institutions, social activity, civil responsibility, team work, collectivism, moral values.

Народная Украинская Академия по праву относится к числу инновационных учебных заведений, осуществляющих экспериментальную работу в рамках поиска оптимальных путей реформирования национальной образовательной системы Украины. Завершив многолетний социальный эксперимент по становлению учебно-научного комплекса непрерывного образования (1990–2017 гг.) и получив позитивные результаты, высоко оцененные не только в Украине, но и за рубежом [см. 1, с. 26–46], НУА уже в 2017 г. приступила к новой экспериментальной работе по исследованию проблемы стейкхолдеров в системе образования [2].

В ходе создания, освоения и распространения инновационного опыта в сфере образования формируется новая, современная образовательная система – глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидającego знания, непрерывного образования человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой единство:

- новых образовательных технологий – технологических инноваций;
- новых экономических механизмов в сфере образования – экономических инноваций;

- новых методов и приемов преподавания и обучения – педагогических инноваций;
- новых организационных структур и институциональных форм в области образования – организационных инноваций [3, с. 32–34].

К числу таких организационных структур, обеспечивающих организационные инновации в учебном заведении, мы относим общественные организации. И хотя они существовали в России еще с позапрошлого века, в нынешних условиях они представляют собой совершенно новые структуры, с новыми функциональными характеристиками, формами, методиками и принципами деятельности.

Сегодня нет оснований для утверждения о том, что новые по своей сути общественные организации успешно выполняют свои функциональные обязанности, последовательно взаимодействуют с государственными органами и органами местного самоуправления, работают в полном контакте с администрацией учебного заведения и являются значимым фактором модернизации системы образования. Нельзя сказать и то, что государство, администрация оказывают этим организациям систематическую поддержку, способствуют укреплению их позиции в обществе.

Несмотря на то, что на современном этапе развития украинской государственности все больше говорят и пишут о повышении прозрачности и демократичности функционирования государственных органов всех уровней, о формировании социального партнерства и укреплении гражданского общества, деятельность общественных организаций на протяжении многих лет остается в значительной степени формальной, малоэффективной, а сами эти организации крайне слабо влияют на события, происходящие в обществе, и не пользуются достаточным авторитетом.

Общественные организации представляют собой институты гражданского общества, неправительственные структуры, создающиеся на добровольных началах по инициативе граждан с целью защиты их прав, свобод и интересов, удовлетворения их потребностей в общении, самоутверждении и самосовершенствовании. Примерно такое же определение дается и в нормативных документах, в частности в Законе Украины «Об объединениях граждан» [4].

Работают эти организации на общественных началах без расчета на вознаграждение, без каких либо условий об оплате за проделанную работу. Работают во имя идеи, во имя людей, своего коллектива, города, Отечества. Да, создаются они не для получения или распределения каких-либо дивидендов. Наоборот, одним из основных источников финансирования их деятельности являются собственные взносы членов организации, размер которых определяется их Уставом или Положением, утверждаемым большинством.

Как правило, общественные организации – это партии, движения, объединения, союзы, благотворительные фонды, которые существенно различаются между собой по функциям и целям, по направлениям деятельности. Они официально регистрируются, но действуют самостоятельно и сами же отвечают за результаты своих действий.

Нормативно-правовая база деятельности общественных организаций разработана пока недостаточно, особенно на низовом уровне, в первичных подразделениях.

Основные положения и принципы регулирования общественных отношений в сфере создания, регистрации и функционирования общественных объединений зафиксированы в Конституции Украины (ст. 36, 40 и некоторые др.), в Законах Украины «Об общественных объединениях», «Об объединениях граждан», «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине», «О молодежных и детских общественных организациях», в проекте Закона Украины «Об образовании» и многочисленных Положениях и Уставах, регламентирующих деятельность общественных организаций на местах.

Однако отношения между государством и общественными организациями меняются столь стремительно, становление гражданского общества вносит настолько существенные коррективы в определение места и роли этих организаций, их функций, целей и задач, что нормативные документы очень быстро отстают в вопросах регламентации этих отношений. Конечно, базовые положения заложены в основных государственных актах и обеспечивают правовые основы существования различных объединений граждан.

Так, например, согласно Конституции Украины государство обязано не только гарантировать и обеспечивать права общественных

организаций, но и вовлекать их в конкретную работу по формированию и реализации государственной политики, по решению проблем, волнующих общество на каждом конкретном этапе. Конституцией предусмотрено право общественных организаций обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления, в администрацию различных организаций и учреждений с предложениями, заявлениями, жалобами, ходатайствами и пр. Иными словами, прочная основа для разработки нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность общественных организаций разных уровней, заложена достаточно давно и в какой-то степени работает.

Однако ускоряющиеся темпы роста гражданского самосознания людей, необходимость расширения участия граждан в управлении общественными процессами и установления эффективного взаимодействия между государством и гражданским обществом требуют значительной активизации, совершенствования деятельности объединений граждан, искоренения имеющегося в их работа негатива (формализма, бюрократизма, индифферентности и пр.) и установления новых принципов их взаимодействия с государственными органами и органами управления на местах, с администрацией конкретных учреждений. В решении этих задач в первую очередь заинтересованы первичные организации, которые обеспечивают вовлечение в общественную деятельность широкого круга рядовых граждан, а нормативная база регулирующая деятельность этих первичных ячеек, практически отсутствует.

Именно такими первичными ячейками выступают общественные организации учебных заведений, число которых в последние годы очень быстро увеличивается, а влияние заметно возрастает. Дело в том, что организации, существовавшие в годы советской власти, работали достаточно активно и результативно «под чутким руководством» и при очень жестком контроле со стороны партийных и государственных органов. Однако к началу 90-х годов они фактически переродились, превратившись почти на всех уровнях в мощные структуры, обеспечивающие для своей верхушки достаточно высокие прибыли.

Ликвидация этой системы была предопределена временем. И время

это настало в начале 90-х. Не только партийные и комсомольские организации, но за одним махом были ликвидированы и все общественные объединения – детские, молодежные, профессиональные и пр.

Однако жизнь показала необходимость их незамедлительной замены другими, создания принципиально новых, общественных структур, способных объединять людей, служить их интересам и адекватно отвечать на вызовы времени. Одними из первых почувствовали необходимость возрождения общественных объединений на качественно новой основе учебные заведения, от которых общество ожидало принципиально новых результатов в деле подготовки кадров новой генерации.

Уже к середине 1990-х годов сформировался устойчивый массовый спрос со стороны работодателей на молодых специалистов, основные компетенции которых сводились к следующему: относительное умение или привычка учиться новому и быстро переучиваться, работать в команде и уважать мнение коллег, принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за полученные результаты. Формирование именно этих качеств стало рассматриваться заинтересованными сторонами (работодателями, родителями, самими обучающимися), как главная цель обучения в вузе и даже в школе. Причем специальность, по которой велась подготовка, имела существенно меньшее значение. Потребность именно в таких специалистах росла очень быстро, и сегодня тоже не потеряла своей актуальности.

Очевидно, что учебные заведения в силу своей масштабности и консервативности не в состоянии были так быстро перестроиться и обеспечить решение новых проблем. И тогда, отвечая на запросы времени, стали массово создаваться новые общественные организации, функции которых предполагали формирование именно тех качеств личности, в которых нуждалось общество. Одними из первых, уже в первой половине 90-х годов были воссозданы профсоюзные организации преподавателей и сотрудников и органы студенческого и ученического самоуправления. Их активное формирование шло в 1993/1994 учебном году. Несколько позже стали возникать

Попечительские Советы и родительские комитеты, Советы ветеранов, волонтеров, студенческих трудовых отрядов, Ассоциации выпускников, молодых ученых и т. п.

Процесс пошел, причем наиболее отчетливо и последовательно именно в системе образования, что объясняется особенностями функциональных характеристик, тех целей и задач, которые ставят перед собой общественные организации учебных заведений. Здесь их деятельность направлена не только и даже не столько на защиту прав и свобод обучающихся, на представление их интересов (в учебных заведениях партнерские отношения во многом складываются объективно), сколько на воспитание подрастающего поколения, на формирование у школьников и студентов навыков организаторской и управленческой деятельности, культуры поведения и общения, уверенности в себе и готовности работать на общее благо, самостоятельности и ответственности.

Иными словами участие в работе общественных организаций призвано содействовать повышению социальной активности, формированию социальной зрелости и профессионализма в его современном понимании. Особую роль играют общественные организации учебных заведений в возрождении коллективистских начал в сознании и поведении молодежи. Для реализации этого направления у них имеются достаточно широкие возможности, поскольку их деятельность предполагает совместную, коллективную работу, позволяющую совмещать и опыт старших, и творческий задор молодых, и самостоятельную практическую работу по выполнению стоящих перед данной организацией задач, и прямое эмоциональное воздействие на каждого из них со стороны других членов организации.

Современная научная литература убедительно доказывает, что именно эмоциональное воздействие оказывает на личность наибольшее влияние. Даниэль Гоулман, – английский философ и психолог утверждает, например, что в лучшем случае примерно 20% факторов, от которых зависит успех в жизни, определяет коэффициент интеллекта, а остальные 80% связаны исключительно с эмоциональным разумом [5]. Именно эмоциональное воздействие является одним из главных факторов, который используется в работе общественных

организаций, прежде всего посредством влияния коллектива, совместного труда на общее благо во имя достижения общих целей. За счет совместной работы в коллективе единомышленников формируются достойные взаимоотношения между поколениями, молодежь походя усваивает опыт старших, проникается уважением к ним, а старшие имеют возможность без лозунгов и деклараций проявить свое внимание и заботу о молодых.

Естественно, что все это при условии честного и добросовестного отношения к делу, с которым они связаны, при отсутствии коррумпированности, формализма, показушности и карьеристских испытывает молодежь в наличии коллектива сверстников. Это можно объяснить потребностью в защите собственных интересов в группе равных себе и противопоставлением своего мира миру взрослых.

Но взрослые могут и обязаны влиять на формирование такого коллектива, на его мировоззренческие установки и ценности. Делать это становится чем дальше, тем сложнее (разрушены традиционные коллективистские устои, долгие годы пропагандировался индивидуализм, а процессы информатизации общества способствуют закрытости личности, ее уходу в индивидуальный, виртуальный мир). Многие и отечественные и зарубежные авторы рассматривают этот процесс как крайне негативный, отрицающий любые формы социальности в угоду личным желаниям и устремлениям.

Так, например, известный западный социолог Зигмунт Бауман, давая негативную оценку индивидуализированному обществу, объясняет свою позицию тремя главными факторами:

Первый – это утрата человеком контроля над большинством значимых социальных процессов; возрастающая неопределенность и прогрессирующая незащищенность личности перед лицом неконтролируемых ею перемен; наконец, возникающее в таких условиях стремление человека отказаться от достижения перспективных целей ради получения немедленных результатов, что в конечном счете приводит к дезинтеграции как социальной, так и индивидуальной жизни. Как следствие, общество начала XXI века характеризуется, с одной стороны, стремительным усложнением экономических процессов, а с другой – все более явной фрагментированностью

человеческого существования. Противоречие между этими процессами и составляет основную проблему современного общества; сегодня нетрудно заметить, что при всей «индивидуализированности» социума в нем побеждают именно тенденции к самодостаточности хозяйственных процессов, в то время как социальное начало становится все менее значимым. Именно в этом кроется основная причина того, что современное общество пропитывается антигуманизмом, а современный человек становится все более дезориентированным, ограниченным и беспомощным.

Второе фундаментальное качество жизни современного индивидуализированного общества видится Бауману в снижении возможностей человека контролировать собственную судьбу, в возрастании неопределенности человеческого бытия. «Явление, которое исследователи стараются сегодня постичь, – пишет З. Бауман, – это совокупный опыт неуверенности человека в его положении, в правах и доступности средств к существованию, неопределенности относительно преемственности и будущей стабильности, отсутствия безопасности для физического тела человека, его личности и их продолжений – имущества, социального окружения, сообщества».

Третий важнейший признак жизни современного общества состоит в радикальном пересмотре всей системы ценностей, еще недавно представляющихся практически незыблемыми. Главная роль принадлежит здесь отказу от достижения людьми долгосрочных целей и задач.

Если человек утрачивает веру в возможность последовательно двигаться к определенным целям, то для него теряет значение социальная устойчивость, в том числе и устойчивость любых межличностных отношений. «Наша культура, – пишет автор, – первая в истории, не вознаграждающая долговечность и способная разделить жизнь на ряд эпизодов, проживающих с намерением предотвратить любые их долгосрочные последствия и уклониться от жестких обязательств, которые вынудили бы нас эти последствия принять». Но если так, то разрушается преемственность поколений, снижается значение семейных традиций и ценностей, ведь «сегодня ожидаемая продолжительность жизни семьи не превышает срока жизни ее

членов, и мало кто может уверенно утверждать, что семья, которую они только что создали, переживет их самих». Партнерства оказываются уже не тем, что должно достигаться «посредством длительных усилий и периодическая жертв, а... чем-то, от чего ожидают немедленного удовлетворения, что отвергается, если не оправдывает этих ожиданий, и что поддерживается лишь до тех пор (и не дольше), пока продолжает приносить наслаждение».

Одной из первых жертв в этом процессе пересмотра ценностей оказывается мораль. Утрата людьми моральных ориентиров ведет, с одной стороны, к тому, что они теряют и ориентацию во времени; цели, еще недавно признававшиеся безусловно возвышенными, лишены сегодня жизненно важного смысла и значения. Тонкий наблюдатель и аналитик, З. Бауман замечает, например, что слава, всегда достававшаяся человеку в результате напряженного труда, сменяется теперь известностью, представляющей не более чем одним из многих предметов потребления. Вместе с тем, признав нормой отношение к себе подобным как к предметам внешнего мира, люди лишаются последней возможности использования коллективных действий с целью противостояния внешним объективным обстоятельствам, ибо каждый другой человек представляется уже не как партнер и союзник, а как представитель этого внешнего, объективного мира [цит. по 11, с. 142–145]. Молодые люди инстинктивно ищут выход из такой ситуации, стремятся к коллективным формам организации своей жизни, но сформировать полноценный коллектив сами не могут. Значит им нужно помогать, учить, подсказывать, вместе прокладывать дорогу. И это одна из важнейших функций общественных организаций. Сформулировать коллектив можно только на основе общих целей, интересов, увлечений, единых для всех, коллективных творческих дел. Интерес человека к работе может сложиться только при условии его непосредственной причастности к какому-то конкретному делу, важность и значимость которого признается всем коллективом. Если такого дела нет, если не сформирована ответственность за порученную работу, нет объективной оценки коллектива, тогда и членство в организации постепенно теряет смысл.

В тоже время воспитать коллективистского, гуманного и высоко-

нравственного гражданина, сформировать творческий потенциал личности человека-созидателя в самом широком смысле этого слова только посредством обучения практически невозможно. Здесь необходимо участие общественных организаций, принимающих на себя львиную долю вторичного обучения, которому многие западные исследователи вообще отводят первостепенную роль.

Так, например, М. Мид и Г. Бейтсон в своих работах еще в середине прошлого столетия утверждали, что именно в процессе вторичного обучения, редко оказывающемся под сознательным контролем назначенных или самозванных просветителей, обучаемые приобретают навыки, несравненно более важные для их будущей жизни, чем заранее отражаемые элементы знания, воплотившиеся в написанных либо естественно сложившихся учебных программах [6; 7].

Активность учащейся молодежи и студенчества в последние годы заметно возрастает. Куда будет направлена эта активность, станет ли она мотивом для благородных дел и поступков, или для агрессии и преступности – это зависит от личности, от уровня ее культуры, ее воспитанности. А уровень этот напрямую зависит от культурно-образовательной среды, важнейшим структурным элементом которой выступают общественные организации.

Взрослые члены социально-педагогического пространства учебных заведений тоже осознают возрастающую роль общественных организаций, совместной творческой деятельности, возможности совместного воздействия на процесс совершенствования культурно-образовательной среды и, в первую очередь, на молодежь, за судьбу которой они – педагоги в ответе. Поэтому и создаются сегодня многочисленные Советы, комитеты, комиссии, союзы и т. п.

В Народной украинской академии, например, уже много лет существует Совет ветеранов образования, Совет профессоров, Совет музея истории НУА, студенческий союз, ученический комитет и ряд других общественных организаций, каждая из которых имеет свое утвержденное общим собранием Положение, в котором сформулированы ее цели и задачи, функциональные обязанности и принципы деятельности.

Естественно, что функциональные характеристики этих органи-

заций, их цели и задачи существенно отличаются, но есть у них и сверхзадачи, над решением которых работают все. Это, прежде всего, установление новых, демократичных, открытых форм контактов в социально-педагогическом пространстве учебного заведения, которые ориентируют образовательные процессы не на их регенерацию и бесконечную повторяемость, а на дальнейшее их развитие и последовательную модернизацию.

К таким общим целям мы относим также работу по усилению мотивации студентов и школьников к учебной деятельности, соблюдение ими учебной дисциплины, формирование навыков самостоятельности и ответственности, совместная работа с ними по выполнению общеакадемических акций «Учись делать добро», «Мы помним и гордимся», «Слышим эхо минувшей войны» и мн. др.

В целом, по мнению В. Л. Гуляихина, А. Л. Галкина и Е. Н. Васильевой, перед общественными организациями учебных заведений, выступающих в качестве важнейших факторов социализации личности всех, кто учится, стоит пять фундаментальных задач, направленных на формирование в детских организациях: 1) установки на доверие к окружающему миру; 2) установок на самостоятельность и автономность, определяющих отношение к разрешениям и запретам, которое впоследствии должно распространиться на моральные и правовые нормы; 3) нравственных установок, ограничивающих дозволенность собственных действий по отношению к Другому; 4) ценностей, связанных с партнерами культуры данного социума; 5) комплекса представлений о правах и свободах, социальном статусе личности и ее гражданских обязанностях.

Перед студенческими общественными организациями стоят не менее сложные задачи. Прежде всего, к ним следует отнести формирование таких качеств молодого человека как уважение к другим людям, стремление перенять от старшего поколения духовные ценности и тягу к осмысленному порядку, осознание необходимости самосовершенствования на протяжении всей жизни и т. д.

Ключевым компонентом механизма вторичной социализации выступает институт воспитания и обучения, детерминирующий ценностно-смысловую сущность общественного сознания, важная

составляющая которого – эталоны-ориентиры «правильного социального поведения» [8, с. 127].

Что касается организаций преподавателей и сотрудников, то здесь на первый план выходят вопросы профессионального совершенствования (повышения квалификации; охраны здоровья и обеспечения условий организации труда и отдыха; содействие творческому росту, организация досуга, развитию инициативности, управленческих, организаторских способностей). Но все же наиболее эффективными мы считаем те общественные объединения, в которых совместно работают и старшие и младшие, и школьники и студенты и преподаватели с сотрудниками. Именно здесь наиболее полно раскрываются возможности общественных организаций, их место и роль в социально-педагогическом пространстве любого учебного заведения.

Вопрос о критериях эффективности деятельности общественных организаций разработан в научной литературе явно недостаточно. Так, например, украинский исследователь этого вопроса С. Н. Крушинская, ссылаясь на многочисленных отечественных и зарубежных авторов, выделяет три базовых показателя: 1) оптимальность, как достижение максимальных результатов в решении поставленных задач, при минимальных затратах времени, усилий и средств; 2) действенность достигнутых результатов, т. е. реальные показатели продвижения по направлению к намеченной цели; 3) поступательность, последовательность в продвижении от одного уровня, решения задач, к новому, более сложному, базирующемуся на предыдущих достижениях [9, с. 103].

В принципе соглашаясь с таким определением критериев, мы считаем, что они нуждаются в определенных дополнениях. В частности: 4) рост численности организации и показатели конкретного участия ее членов в проводимой ею работе; 5) показатель усвоения социального опыта членами организации, которые проявляются в росте их активности и ответственности, их карьерном продвижении и т. п.

Что касается основных принципов, на которых базируется деятельность общественных организаций, то мы считаем вполне обоснованным относить к ним, помимо добровольности и коллегиальности социальное партнерство (и педагогическое партнерство в том числе),

как осознанную совместную деятельность по достижению единых целей, направленных на совершенствование социально-педагогического пространства; равные права и обязанности всех членов организации; адекватное представительство в органах управления; четкая сфокусированность на проблемах и насущных потребностях организации и ее членов; открытость и информированность не только членов организации, но и широкой общественности о проводимой ими работе.

Опыт показывает, что активное участие в деятельности общественных организаций приносит, как правило, высокоположительные результаты и в профессиональном, и в семейном, и в личном плане. Однако, утверждать, что существующие сегодня в учебных заведениях общественные организации работают с полной отдачей и выполняют свои функциональные обязанности на уровне требований, предъявляемых временем, было бы не совсем справедливо.

Да, их становится все больше и направленность их деятельности все многообразнее. Большинство из них осознают значимость своей работы, целесообразность и полезность своего присутствия в культурно-образовательной среде учебного заведения. Однако пережитки прошлого – формализм, равнодушие, работа «не вместе, а вместо» администрации, показуха и очковтирательство – все это оказалось гораздо более живучим, чем можно было предположить в конце прошлого столетия.

Сегодня наиболее массовой и организационно оформленной в учебных заведениях стала профсоюзная организация с ее фиксированным членством, оплатой взносов, достаточно приличной нормативно-правовой базой, ее опытом и традициями.

В Народной украинской академии профсоюз был создан в 1995/1996 уч. г. Его работу возглавил профком преподавателей и сотрудников и профбюро студентов. Они объединили вокруг себя практически всех преподавателей, сотрудников и студентов НУА. Мы неоднократно выясняли отношение членов этих организаций к их работе. Большинство сотрудников академии знают председателя профкома и его членов, знают какие функции выполняет каждый из них, по каким вопросам следует обращаться и к кому конкретно,

но в целом о работе профсоюзной организации, правах и обязанностях ее членов имеют достаточно смутное представление.

На вопрос «Что сделал лично для вас профсоюз в прошедшем учебном году?» нашли что ответить только 54% опрошенных, а 46% дать ответ на него не смогли. Еще хуже обстоят дела со студенческим профбюро. О его функциях, конкретных делах и возможностях ничего не смогли сказать 78 % студентов. На вопрос «Какую работу в вашей группе проводит профорг?» практически половина студентов ответили «Не знаю».

А ведь администрация академии убеждена (и не без оснований!), что профсоюз у нас, как и другие общественные организации, работает достаточно эффективно и успешно решает многие проблемы, связанные с проведением эксперимента по становлению нашей авторской модели непрерывного образования. Значит не все благополучно даже в нашей профсоюзной организации, значит нужны новые оценки и подходы, нужно совершенствовать социальную защиту всех и каждого, совершенствовать совместную работу с администрацией, включать как можно больше людей в активную общественную деятельность, чтобы профсоюз стал воистину, – как пишет А. Назарова, – школой – личностного роста каждого, кто причастен к системе образования [6, с. 179].

Тоже самое можно сказать и о других общественных организациях, которые работают достаточно активно, но не всегда инициативно и самостоятельно, не всегда выходя на решение сложных, инновационных вопросов. Конечно, многое зависит от лидера, от общей атмосферы в организации и в целом в учебном заведении, от заинтересованности членов коллектива в повышении его имиджа, в его дальнейшем развитии.

Но главное, конечно, это слаженная работа самой общественной организации, призванной постоянно и последовательно реализовывать триаду – **вовлечение, обучение, включение**. Общественные организации не могут полноценно выполнять свои функции, если в них не принимает участия достаточное количество заинтересованных, активно работающих людей, понимающих и принимающих специфику их работы – сообща, на общее благо, во имя людей, а не ради

получения доходов, прибылей или другой личной выгоды. Поэтому вовлечение в организацию новых членов должно рассматриваться как одна из ее главных задач. На добровольных началах, через интерес, информированность, увлеченность, стремление к самоутверждению вовлекать сначала наиболее активных, целеустремленных, желающих приложить свои силы к общественно-полезной деятельности, способных составить костяк коллектива единомышленников, а затем и тех, кто не уверен в себе, не может самостоятельно определиться, ждет подсказки и поддержки. И дальше работать не только с пассивными, но даже с негативно настроенными людьми. Это очень не просто. Но именно это оптимальный путь укрепления организации, расширения ее возможностей и обеспечения эффективности ее деятельности.

Однако простой количественный рост не даст необходимых результатов. Нужна постоянная учеба всех членов организации, начиная от методологической и теоретической подготовки, позволяющей понять для чего организация создана, какие цели перед собой может и должна ставить и как находить оптимальные пути их достижения, и заканчивая обобщением опыта старших, совместной работой с ними по выполнению постепенно усложняющихся функций.

И, наконец, включение в основную работу организации, в полном объеме «несение своей доли тягот» по обеспечению ее полноценного, эффективного функционирования.

Список литературы

1. Астахова В. И. Эксперимент завершен. Да здравствует эксперимент! / В. И. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”: [зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017 – Т. 23. – 556 с.
2. Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени : материалы XV междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16 февр. 2017 г. / Харьк. гуманит. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Астахова Е. В. и др.]. – Харьков : Изд-во «НУА», 2017. – 306 с.
3. Фокина В. Н. Образовательные инновации как элемент системы управления качеством подготовки специалистов / В. Н. Фокина, А. В. Слива, Т. Ю. Фокина // Инновации. – 2003. – № 1 – С. 32–34.

4. Закон України «Про об'єднання громадян» нормативно-правова база діяльності громадських молодіжних організацій: зб. / [упор.: В. П. Банах, С. В. Зелінський, А. Г. Зінченко та ін.; Український національний комітет молодіжних організацій]. – Київ: Четверта хвиля, 2001. – 388 с.
5. Гулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Д. Гулман. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 560 с.
6. Бейтсон Г. Разум и природа: неизбежное единство / Г. Бейтсон [Пер. с англ. и предисл. Д. Я. Федотова]. – М. : URSS: КомКнига, 2007. – 244 с.
7. Мид М. Культура и мир детства / М. Мид. – М. : Наука. Серия: этнографическая библиотека, 1988. – 246 с.
8. Гуляихин В. Н. Молодежные и детские общественные объединения как субъекты вторичной социализации: опыт регионального исследования / В. Н. Гуляихин, А. П. Галкин, Е. Н. Васильева // Социс. – 2012. – № 6. – С. 127–132.
9. Крушинська С. М. Взаємодія державних органів із громадськістю у сфері освіти: теоретичний аспект / С. М. Крушинська // 36. наук. праць «Ефективність державного управління». – 2011. – Вип. 29. – С. 99–106.
10. Назарова А. В. Оценка деятельности студенческих профсоюзов в вузе: взгляд студентов / Назарова А. В. // Гос. упр.: электрон. вестн. – 2013. – № 36. – С. 172–180.
11. Иноземцев В. И. Зигмунт Бауман и его «индивидуализированное общество» / В. И. Иноземцев // Высшее образование в России. – 2004. – № 1. – С. 142–145.

References

1. Astakhova V.I. Eksperiment zavershen. Da zdravstvuet eksperiment! [The experiment has been completed. Long live the experiment!]. Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiiia» – Collection of scientific papers of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, Vol. XXIII, Kharkiv, PUA Publ., 2017, 565 p.
2. Vzaimodeystvie obrazovatelnyih uchrezhdeniy so steykholderami: velenie vremeni [Educational establishments cooperation with stakeholders: dictates of time]. Materials of XV International scientific and practical conference Kharkov, “PUA”, February 16, 2017, 306 p.
3. Fokina V. N., Sliva A. V., Fokina T. Yu. Obrazovatelnyie innovatsii kak element sistemyi upravleniya kachestvom podgotovki spetsialistov [Educational innovations as an element of the system controlling the quality of specialists training]. Innovatsii – Innovations, 2003, no. 1, pp. 32-34.

4. Zakon Ukrainy « Pro obiednannia hromadian» normatyvno-pravova baza diialnosti hromadskykh molodizhnykh orhanizatsii [The law of Ukraine «On citizen associations»: the legislative and regulatory framework of public youth organizations] Collection, Kiev, Fourth Wave Publ., 2001, 388 p.

5. Goulman D. Emotsionalnyi intellekt. Pochemu on mozhет znachit bolshe, chem IQ [Emotional intellect. Why it can mean more than IQ]. Moscow, “Mann, Ivanov and Ferber”, 2013, 560 p.

6. Beitson G. Razum i priroda: neizbezhnoe edinstvo [Mind and nature: inevitable unity], Moscow URSS: Komkniga, 2007, 244 p.

7. Mid M. Kultura i mir detstva [Culture and world of childhood], Moscow, Nauka – Science, Series: ethnographic library, 1988, 246 p.

8. Gulyaikhin V.N., Galkin A.P., Vasiliyeva Ye.N. Molodezhnyie i detskie obschestvennyie ob’edineniia kak sub’ektyi vtorichnoy sotsializatsii: opyt regionalnogo issledovaniia [Youth and children’s public associations as subject of secondary socialization: the experience of regional research] // Sociological researches, 2012, no. 6, pp. 127-132.

9. Krushchinska S.M. Vzaiemodiia derzhavnykh orhaniv iz hromadskistiu u sferi osvity: teoretychnyi aspekt [Cooperation between state bodies and public in the field of education: theoretical aspect]. Collection of scientific papers “Effectiveness of state management”, 2011, no. 29, pp. 99-106.

10. Nazarova A.V. Otsenka deyatelnosti studencheskikh profsoyuzov v vuze: vzglyad studentov [Estimation of student trade unions activities at higher school: students’ view]. State adm.: electronics bulletin, 2013, no. 36, pp. 172-180.

11. Inozemtsev V.I. Zigmunt Bauman i ego «individualizirovannoe obschestvo [Zigmint Bauman and his “individualized society”]. Vyisshee obrazovanie v Rossii – Higher education in Russia, 2004, no. 1, pp. 142-145.